

Perguntas do Formulário de Avaliação de um NEB

Pesquisa de Mestrado

Vinicius Gomes – UFPE (vhsg@cin.ufpe.br)

Seção 1 - Dados demográficos

- F1Q1. Qual sua profissão atual?
 - Pessoa Cientista Comportamental
 - Pessoa Pesquisadora
 - Pessoa Profissional de Tecnologia
 - Outro...
- F1Q2. Qual seu nível de conhecimento sobre nudge?
 - Baixo
 - Médio
 - Alto
- F1Q3. Você trabalha para:
 - Empresa privada
 - Instituição de Ensino
 - Órgão governamental
 - Consultoria
 - Outro...
- F1Q4. Qual seu maior nível de escolaridade?
 - Graduação a Pós-doutorado
- F1Q5. Com que frequência você lê artigos científicos sobre nudge?
 - Diariamente
 - Semanalmente
 - Mensalmente
 - Eu leio apenas alguns artigos, mas não é comum
 - Eu nunca leio artigos científicos sobre nudge

Seção 2 - Conteúdo

- F1Q6. O quão satisfeito você está com as informações disponíveis no NEB para ajudar uma pessoa a compreender a ideia do trabalho original?
 - Completamente insatisfeito à Completamente satisfeito
- F1Q7. Justifique a resposta anterior
- F1Q8. O quão satisfeito você está com a descrição do contexto em que a pesquisa foi realizada?
 - Completamente insatisfeito à Completamente satisfeito
- F1Q9. Justifique a resposta anterior.

Seção 3 - Formato

- F1Q10. O quão satisfeito você está com a organização e estrutura do NEB na busca por informações?
 - Completamente insatisfeito a Completamente satisfeito
- F1Q11. Justifique a resposta anterior.
- F1Q12. O quão satisfeito você está com o design e layout do NEB?
 - Completamente insatisfeito a Completamente satisfeito
- F1Q3. Justifique a resposta anterior.

Seção 4 - Clareza e utilidade

- F1Q14. O NEB proporciona um meio para profissionais da indústria aplicarem *nudges* em seus ambientes?
 - Concordo totalmente a Discordo totalmente
- F1Q15. Justifique a resposta anterior.
- F1Q16. O NEB proporciona um meio para replicação de pesquisas científicas?
 - Concordo totalmente a Discordo totalmente
- F1Q17. Justifique a resposta anterior.
- F1Q18. Na sua opinião, qual abordagem é mais adequada para os profissionais adquirirem conhecimentos baseados em evidências científicas?
 - Artigos de pesquisas tradicionais
 - NEB – Nudge Evidence Briefing
 - Ambos
 - Outro...
- F1Q19. Você tem alguma sugestão para melhorar o NEB sobre conteúdo, formato ou outro ponto que você observou?
 - Pergunta aberta

NEB Evaluation Form Questions

Master's Research

Vinicius Gomes – UFPE (vhsg@cin.ufpe.br)

Section 1 - Demographics

- F1Q1. What is your current profession?
 - Behavioral Scientist
 - Person Researcher
 - Person Technology Professional
 - Other...
- F1Q2. What is your level of knowledge about nudge?
 - Low
 - Medium
 - High
- F1Q3. Do you work for:
 - Private company
 - Educational institution
 - Government agency
 - Consulting
 - Other...
- F1Q4. What is your highest level of education?
 - Undergraduate to Post-doctorate
- F1Q5. How often do you read scientific articles about nudge?
 - Daily
 - Weekly
 - Monthly
 - I read only a few articles, but it is not common
 - I never read scientific articles about nudge

Section 2 - Content

- F1Q6. How satisfied are you with the information available in the NEB to help a person understand the idea of the original work?
 - Completely dissatisfied to Completely satisfied
- F1Q7. Justify the previous answer
- F1Q8. What did you think of the description of the context in which the research was conducted?
 - Completely dissatisfied to Completely satisfied
- F1Q9. Justify the previous answer.

Section 3 - Format

- F1Q10. What did you think of the organization and structure of the NEB in the search for information?
 - Completely dissatisfied to Completely satisfied
- F1Q11. Justify the previous answer.
- F1Q12. How satisfied are you with the design and layout of the NEB?

- Completely dissatisfied to Completely satisfied F1Q3. Justify the previous answer.

Section 4 - Clarity and usefulness

- F1Q14. Does the NEB provide a means for industry professionals to apply nudges in their environments?
 - Strongly agree to Strongly disagree
- F1Q15. Justify the previous answer.
- F1Q16. Does the NEB provide a means for replication of scientific research?
 - Strongly agree to Strongly disagree
- F1Q17. Justify the previous answer.
- F1Q18. In your opinion, which approach is most appropriate for professionals to acquire knowledge based on scientific evidence?
 - Traditional research articles
 - NEB – Nudge Evidence Briefing
 - Both
 - Other...
- F1Q19. Do you have any suggestions for improving the NEB regarding content, format or other points you mentioned?
 - Open question